

ТАЖРИБАДАГИ ҒЎЗА НАВИНИНГ КЎСАК ВАЗНИГА ДЕФОЛИАНТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

¹Тешаев Фатхулло Жўрақулович, ²Уабайдуллаев Мадаминжон Мўминжонович

¹Фарғона политехника институти қ.х.ф.д., профессор (DSc) катта илмий ходим

²Фарғона политехника институти қ.х.ф.д., (PhD) доцент

Аннотация. СуюқХМД дефолианти 8,0 л/га меъёрда қўлланилганда бир кўсак пахта вазни назоратга нисбатан 0,1 г га кам бўлди. Буни дефолиантнинг қаттиқ ва тез таъсир қилиб, ғўза барглариининг қовжираши оқибатида кўсақларнинг тўла пишмасдан очилиши билан ифодалаши мумкин.

Калим сўзлар: дефолиация ва дефолиантлар турлари, кўсақлар, пахта вазни.

Аннотация. При применении жидкого дефолианта ХМД в норме 8,0 л/га масса кусочка хлопка была на 0,1 г меньше, чем в контроле. Это может выразиться в жестком и быстром действии дефолианта и раскрытии стручков до их полного созревания из-за подсыхания листьев хлопчатника.

Ключевые слова: виды дефолиации и дефолианты, коконы, хлопковая масса.

Abstract. When using the liquid defoliant CMD at a rate of 8.0 l/ha, the weight of a piece of cotton was 0.1 g less than in the control. This can be expressed in the harsh and rapid action of the defoliant and the opening of the pods before they are fully ripe due to the drying of the cotton leaves.

Keywords: types of defoliation and defoliants, cocoons, cotton mass.

Кириш

Маълумки, ғўзада қўлланилган дефолиантларнинг меъёри ошиб кетса, тола ва чигит сифатига салбий таъсир кўрсатиши, аксинча кам меъёрда қўлланилса кутилган самарани бермаслиги, яъни қилинган харажат бекорга кетиши олимлар томонидан исботлаб берилган. Шуни инобатга олган ҳолда янги дефолиантларнинг мақбул меъёрларини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади. Бу борада, жорий йилда етиштирилган пахта ҳосилини нес-нобуд қилмай териб олиш бўйича мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2017 йил 21-августда ПҚ-3229-сон «2017 йилда ғўза дефолиациясини ўз вақтида ва самарали ўтказиш бўйича комплекс ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида» қарори чиқиб, бунда ғўза дефолиациясини сифатли ўтказиш бўйича чора-тадбирлар аниқ равшан қилиб кўрсатиб берилган.

Шу нуктаи-назардан келиб чиқадиган бўлсак, сўнгги йилларда яратилган дефолиантлар хусусиятларининг бир-биридан кескин фарқланиши, иқлимнинг ўзгариши ва йиғим-терим ишларини механизациялаштиришни инобатга олиб, янги юмшоқ таъсир этувчи дефолиантларни қўллашнинг меъёрларини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади [2].

Тадқиқот услубиёти

Юқоридаги долзарб вазифалардан келиб чиқиб, 2018-2020 йиллар давомида мавзу юзасидан тадқиқотларимиз Фарғона вилоятининг Қува туманида жойлашган Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти илмий тажриба станциясининг ўтлоқи соз, механик таркибига кўра оғир кумоқ, кам шўрланган, сизот сувлари 1,6-1,8 метр чуқурликда жойлашган тупроқ шароитида олиб

борилди. Тажрибада ҳар бир нав учун 8 та вариант олинган бўлиб, 3 та такрорланишда жойлаштирилди.

Ажратилган вариантларга С8290 ва С6775 ғўза навининг кўсаклари 30-40 % ҳамда 50-60 % очилган муддатда юқоридаги дефолиантларнинг кўрсатилган меъёрлари қўлланилиб, уларнинг мақбул қўллаш меъёри ва муддати аниқланди. Илмий изланишлар ЎзПИТИда қабул қилинган «Методика полевых опытов с хлопчатником» (1981), «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (2007) ва ЎзР Давлат кимё комиссияси томонидан қабул қилинган «Ғўза дефолиантларини синаш бўйича услубий кўрсатмалар» (1993, 1994, 2004) қўлланмалари асосида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Ўтказилган кузатув ва таҳлилларда тадқиқот ўтказилган 2018-2020 йиллар шароитида С-8290 ғўза навининг назорат вариантыда йилларга мутаносиб равишда бир кўсақдаги пахта вазни 5,41-5,41-5,43 г ни, ўртача эса 5,42 г ни ташкил қилди. СуюқХМД дефолианти 8,0 л/га меъёрда қўлланилганда бир кўсақ пахта вазни назоратга нисбатан 0,1 г га кам бўлди. Буни дефолиантнинг қаттиқ ва тез таъсир қилиб, ғўза баргларининг қовжираши оқибатида кўсақларнинг тўла пишмасдан очилиши билан ифодалаш мумкин.

1-расм. С-8290 ғўза навининг кўсаклари 30-40% очилган муддатда

Энтодефол дефолианти 0,20 л/га меъёрда қўлланилганда нисбатан юқори натижа олиниб, бу вариантдаги бир дона кўсақдаги пахта вазни ўртача 5,72 г ни ташкил қилдики, бу кўрсаткич назоратдан 0,3 г га, андоза СуюқХМД таъсирига нисбатан эса 0,4 г га юқори бўлди

ФанДЕФ-аъло дефолиантининг эса 7,0 л/га меъёрида ўртача бир кўсақ пахтасининг вазни назорат ва эталон (СуюқХМД 8,0 л/га) вариантларига нисбатан 0,2-0,3 г га ортиқроқ эканлиги аниқланди. (1-расм).

Ушбу вариантларда бир дона кўсақ вазнининг ошишига сабаб, биз юқорида айтиб ўтганимиздек, ушбу вариантларда ғўза баргларининг 90,0-96,0 % гача тўкилиши натижасида, кўсақлар қуёшдан тушаётган ёруғлик ва иссиқликдан самарали фойдаланганлиги боис, унда целлюлозанинг кўпроқ тўпланиши, шунингдек чигит таркибида ёғ ва оксилларнинг кўпайиши ҳисобига ошди деган хулосага келдик.

Иккинчи ўрганилган С-6775 ғўза навининг таснифига кўра, бир дона кўсак вазни 5,7-6,5 г. гача бориб, бу албатта агротехник тадбирнинг қандай ўтказилиши ҳамда тупрок-иклим шароитига боғлиқ.

С-6775 ғўза навининг кўсақлари 30-40 % очилган фонда назорат вариантыда йиллар бўйича бир кўсакдаги пахта вазни 5,24-5,45-5,55г ни, ўртача эса 5,41 г ни ташкил қилди. СуюқХМД дефолианти 8,0 л/га меъёрада қўлланилганда бир кўсак пахта вазни назоратга нисбатан 0,05 г га кам бўлганлиги кузатилди.

Ушбу фонда ҳам Энтодефол дефолианти 0,20 л/га меъёрада қўлланилганда нисбатан юқори натижа кўрсатди ва бир дона кўсакдаги пахта вазни ўртача 5,77 г ни ташкил қилиб, бу кўрсаткич назоратдан 0,36 г га, андоза СуюқХМД таъсирига нисбатан эса 0,41 г га юқори бўлди. (2-расм).

ФанДЕФ-аъло дефолиантининг ҳам 7,0 л/га меъёрида ўртача бир кўсак пахтасининг вазни назорат ва эталон (СуюқХМД 8,0 л/га) вариантларига нисбатан 0,35-0,4 г га ортиқроқ эканлиги аниқланди.

2-расм. С-6775 ғўза навининг кўсақлари 30-40% очилган муддатда

ХУЛОСАЛАР

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, қўлланилган дефолиантларнинг самарадорлиги аввалом бор, ғўза навларининг биологик хусусиятларига бевосита боғлиқ бўлиб, бизнинг тадқиқотларимизда ҳам С-8290 ғўза навида (30-40%) назорат варианты 1-теримида бир дона кўсак вазни йиллар бўйича ўртача 5,42 г. ни ташкил этиб, С-6775 ғўза навиникидан мос равишда 0,01-0,1 г. га ошиқча эканлиги маълум бўлди.

REFERENCES

1. Sultanbek Allanazarov, Madaminjon Ubaidullaev and Jasurbek Komilov. Effect of Weeding on Cotton Weight Per Boll and Cotton Yield Depending on Seedling Thickness of Medium Fiber Cotton Varieties BIO Web of Conferences 78, 03012 (2023) <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237803012> https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/abs/2023/23/bioconf_mtsitvw2023_03012/bioconf_mtsitvw2023_03012.html

2. Teshaeв, F. Zh., et all (2020). Determination of effective rates of new defoliantс in the conditions of meadow-salt soils of the Fergana region when the bolls of 50-60% of cotton varieties C 8290 and C 6775. *Current problems of modern science*, (5), 62-64.
3. Ubaydullaev, M., & Kurbanova, U. (2023). THE INFLUENCE OF DEFOLIANTS ON THE TECHNOLOGICAL QUALITY INDICATORS AND CHEMICAL COMPOSITION OF SEED. *Science and innovation*, 2(D4), 26-30.
4. Mominjonovich, U. M., & Ogli, M. I. V. (2022). STUDY AND ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF COTTON DRYING IN A CLUSTER SYSTEM. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(11), 6-10.
5. Ubaydullaev, M. M., & UT, T. (2022). DETERMINATION OF APPROPRIATE NORMS AND TERMS OF DEFOLIANTS. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 2(05), 18-22.
6. Ubaydullaev, M. M., & Makhmudova, G. O. (2022). MEDIUM FIBER S-8290 AND S-6775 COTTON AGROTECHNICS OF SOWING VARIETIES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 49-54.
7. Ubaydullaev, M. M., & Komilov, J. N. (2022). EFFECT OF DEFOLIANTS FOR MEDIUM FIBER COTTON. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(05), 1-5.
8. Ubaydullaev, M. M., & Mahmutaliyev, I. V. (2022). EFFECTIVENESS OF FOREIGN AND LOCAL DEFOLIANTS ON THE OPENING OF CUPS. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(05), 6-12.
9. Ubaydullaev, M. M., & Sultonov, S. T. (2022). DEFOLIATION IS AN IMPORTANT MEASURE. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 44-48.
10. Ubaydullaev, M. M., & Nishonov, I. A. (2022). The Benefits of Defoliation. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 6, 102-105.
11. Ubaydullaev Madaminjon Mo'minjon o'g'li, & Ma'rufjonov Abdurahmon Mo'sinjon o'g'li. (2022). BIOLOGICAL EFFICIENCY OF FOREIGN AND LOCAL DEFOLIANTS. "Science and innovation" international scientific journal, 1(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6569808>
12. Ubaydullaev, M. M. (2020). The importance of sowing and handling of c-8290 and c-6775 seeds in the conditions of the meadow soils of the Fergana area. In *International conference on multidisciplinary research* (p. 11).
13. Ubaydullaev, M. M., & Ne'matova, F. J. (2021). The importance of planting and processing of medium-fiedl cotton varieties between cotton rows in Fergana region. *The American journal of agriculture and biomedical engineering. USA*, 3(09).
14. Тешаев, Ф. Ж., & Убайдуллаев, М. М. (2020). Определение эффективных норм новых дефолиантов в условиях лугово-солончаковых почв Ферганской области при раскрытии коробочек 50-60% сортов хлопчатника с8290 и с6775. *Актуальные проблемы современной науки*, (5), 62-64.
15. Mo'minovich, U. M. (2021). The Importance Of Planting And Processing Of Medium-Field Cotton Varieties Between Cotton Rows In Fergana Region. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 3(09), 26-29.
16. Ubaydullaev, M. M., Ne'matova, F. J., & Marufjonov, A. (2021). Determination of efficiency of defoliation in medium-fiber cotton varieties. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 95-98.

17. Ubaydullaev, M. M. U., Askarov, K. K., & Mirzaikromov, M. A. U. (2021). Effectiveness of new defoliants. Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(12), 789-792.
18. Ubaydullaev, M. M. U., Askarov, K. K., & Mirzaikromov, M. A. U. (2021). Effectiveness of new defoliants. Theoretical & applied science Founders: Theoretical and applied science,(12), 789-792.
19. https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/abs/2023/23/bioconf_mtsitvw2023_03012/bioconf_mtsitvw2023_03012.html